

INFORME DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS VASCO 2024

LA INCLUSIÓN, MOTOR DE
COMPETITIVIDAD Y BIENESTAR
Resumen ejecutivo

Las actividades de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad de la Fundación Deusto, Universidad de Deusto, son posibles gracias al apoyo y las aportaciones de:

Gobierno Vasco; Grupo SPRI; Diputación Foral de Álava; Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Gipuzkoa; Ayuntamiento de Bilbao; Ente Vasco de la Energía; Fundación Bancaria BBK; Iberdrola; Repsol-Petronor.

Coordinación:

Mari José Aranguren, Susana Franco, Mercedes Oleaga y James R. Wilson

Autoría:

Imanol Aizpuru, Maddalen Alkorta, Mari José Aranguren, Patricia Canto, Aitziber Elola, Susana Franco, Juan P. Gamboa, Aitor Garmendia, Ibon Gil de San Vicente, Bart Kamp, Macarena Larrea, Stephania Mosquera, Asier Murciego, Mercedes Oleaga, Elsa Patús, Carla Peletier, Jabier Retegui, Ander Sánchez, Eduardo Sisti, Rakel Vázquez, James R. Wilson y Sofia Zhukova

Acceso Informe online

El Informe de Competitividad del País Vasco 2024 completo está disponible en PDF en tres idiomas (castellano, euskera e inglés) a través de la página web de Orkestra:

<https://www.orkestra.deusto.es>

DOI: <https://doi.org/10.18543/SGPN9098>

Panel de Indicadores interactivo

Puedes consultar las actualizaciones en tiempo real de los diversos indicadores presentados en el Informe de Competitividad a través del Observatorio de Competitividad Regional:

<https://www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/es>

© Personas autoras

© Instituto Vasco de Competitividad - Fundación Deusto

Mundaiz 50, E-20012, Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 297 327. Fax: 943 279 323
comunicacion@orkestra.deusto.es
www.orkestra.deusto.es

© Publicaciones de la Universidad de Deusto
Apartado 1 - E48080 Bilbao
Correo electrónico: publicaciones@deusto.es

Resumen ejecutivo

La importancia de la inclusión para el desarrollo territorial está reflejada en el creciente discurso de las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo o la Comisión Europea, sobre la necesidad de promover una «transición justa». Es común hablar de una triple transición que es a la vez «verde, digital y social» (OCDEa, 2023), y en la nueva Comisión Europea conformada en septiembre de 2024 se ha otorgado a una vicepresidencia la responsabilidad explícita de promover una transición «limpia, justa y competitiva».

La inclusión está incorporada en el marco de competitividad para el bienestar de Orkestra como un eje transversal porque tiene una relación intrínseca con las tres partes del marco: (i) la inclusión se refleja en el contexto de un territorio; (ii) afecta a las palancas que determinan su competitividad y bienestar; y (iii) está integrada en los resultados finales que el territorio es capaz de alcanzar.

MARCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL BIENESTAR

La inclusión es multidimensional, abordando el género, la edad, el origen, las distintas capacidades y los recursos económicos de las personas, entre otras dimensiones. Por un lado, en un momento en que somos conscientes de las consecuencias económicas y políticas del aumento de

las desigualdades, es especialmente importante entender cómo cambian nuestros resultados de competitividad y bienestar en los diferentes colectivos. Por otro lado, en un contexto en que afrontamos retos críticos relacionados con los cambios demográficos y la escasez del capital humano, es importante entender cómo las palancas de competitividad se ven afectadas por aspectos como la desigualdad de género, las relaciones entre generaciones o la integración de las personas migrantes en la sociedad.

El Informe de Competitividad 2024 profundiza en el eje transversal de inclusión con el objetivo de reflexionar sobre los retos que afrontamos para asegurar una competitividad inclusiva que sea capaz de generar un bienestar inclusivo. El Informe empieza con un análisis del desempeño global del País Vasco en competitividad y bienestar, presentando la evolución más reciente en 66 indicadores organizados a través de nuestro marco de competitividad territorial para el bienestar. A continuación, combinamos una reflexión conceptual sobre la importancia de la inclusión para sostener la competitividad y el bienestar de un territorio con un análisis empírico de tres dimensiones de inclusión —lugar de origen, género y edad— en la competitividad y bienestar del País Vasco.

Competitividad y bienestar actuales en el País Vasco

Nuestro diagnóstico del estado actual de la competitividad y el bienestar en el País Vasco está centrado en el análisis de un panel de 22 indicadores de los resultados económico-empresariales, 20 indicadores de los resultados de bienestar y 24 indicadores de las palancas dinámicas de competitividad y bienestar. En las siguientes tres tablas resumimos los principales resultados de los tres bloques de indicadores analizados.

Resultados económico-empresariales	
Desempeño económico	El PIB per cápita (PPA) ha seguido su trayectoria de crecimiento en 2023, aumentando la brecha positiva con la media de la UE-27 (111 %) y reduciendo significativamente la brecha negativa con Alemania (96 %). Este desempeño está marcado por mejoras en la productividad, tanto de la economía en su conjunto como del sector manufacturero. En todos los indicadores de productividad el País Vasco está situado por encima de España y de la UE-27, pero por debajo de Alemania y las regiones de referencia de Alta Austria y Baden-Wurtemberg.
Rentabilidad empresarial	La rentabilidad empresarial creció en 2023, alcanzando un valor de 6.6 % en rentabilidad económica (ROA) y 11.8 % en rentabilidad financiera (ROE), y destaca la fuerte reducción en el Coste Laboral Unitario (CLU) del sector manufacturero. El excedente bruto de explotación se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 43 %, en el País Vasco, algo superior al nivel de España y de la UE-27 y bastante por encima que el de Alemania.
Innovación y emprendimiento	Ha aumentado el porcentaje de las pymes que hacen innovación tanto de producto (26.1 %) como de proceso (32.6 %). No obstante, esto sigue siendo un área de debilidad, especialmente en el caso de las pequeñas empresas, así como en las innovaciones organizativas y de marketing. Las estrategias que adoptan las pymes vascas son de bajo riesgo y bajo nivel de disrupción, y las barreras que perciben para innovar tienen más que ver con los altos costes de la innovación y con la existencia de otras prioridades más que con las relacionadas con el conocimiento. En emprendimiento, aunque la tasa general (TEA) sigue por debajo de los niveles de España o Europa, el País Vasco presenta un buen desempeño en emprendimiento tecnológico y en empresas de alto crecimiento. Asimismo, el número de empresas con plantilla superior a 5 personas crece, por lo que el tamaño medio de las empresas está aumentando.

Resultados económico-empresariales

Internacionalización	Las exportaciones internacionales de bienes disminuyeron en 2023 en el País Vasco del 37.9 % del PIB al 35.8 %, con un descenso tanto en exportaciones energéticas como no energéticas. Esta tendencia también se observa en España, Alemania y la UE-27. De hecho, el posicionamiento del País Vasco con respecto a la media europea ha mejorado considerablemente durante los últimos años e incluso en 2023. Además, el saldo comercial ha mejorado, indicando que las importaciones internacionales de bienes se han reducido proporcionalmente más que las exportaciones, tanto en los bienes energéticos como no energéticos.
----------------------	---

Resultados de bienestar

Satisfacción con la vida	La satisfacción con la vida disminuye ligeramente en el País Vasco en 2023, situándose en un nivel muy similar a la media de la UE-27 pero por encima de Alemania y España.
Vida material	La proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión continúa su evolución descendente para situarse en 15.5 %, más baja que la media de la UE-27 (21.4 %), y la desigualdad económica se mantiene estable. Sin embargo, la renta mediana de los hogares se ha reducido en los dos últimos años, y la proporción de personas que no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada subió en 2023 para posicionarse ligeramente por encima de la media europea.
Empleo	La tasa de desempleo (7.6 %), aunque está por encima de la media de la UE-27 (6.1 %), va reduciendo la brecha año tras año. También hay mejoras en el grado de satisfacción con el trabajo (que se sitúa en 7.4 sobre 10). Sin embargo, la brecha salarial de género por hora trabajada, tras una bajada continuada desde 2017, se ha incrementado en el último año, situándose en el 8.8 %.
Vida social	La satisfacción de las personas con su tiempo disponible es estable tras los aumentos de la última década, y la confianza en las personas ha aumentado, recuperando una parte del declive experimentado durante la pandemia. Por otro lado, aunque el nivel de delitos sigue significativamente por debajo de la media de la UE-27, los delitos contra la propiedad por 100 mil habitantes llegaron a 895 en el País Vasco en 2022, un aumento del 31 % respecto al año anterior.
Aprendizaje	La proporción de la población de 25-64 años con educación secundaria superior o terciaria sigue su trayectoria al alza y al llegar al 78.8 % casi ha alcanzado la media europea (79.8 %). Por otro lado, el País Vasco mantiene su liderazgo en aprendizaje permanente con un 18.2 % de la población de 25-64 años que ha participado en actividades de formación o aprendizaje. Sin embargo, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) muestran un declive en la nota media en matemáticas, lectura y ciencias mayor que el experimentado en la media de la UE-27.
Salud	A pesar del ligero descenso en la proporción de la población que percibe su estado de salud como bueno o muy bueno (de 74.8 % a 73.4 %) y el aumento en las muertes prematuras por contaminación de partículas (de 30.9 por 100 mil habitantes a 31.3), el País Vasco mantiene su liderazgo con respecto a la media de la UE-27 en estos dos indicadores y en la esperanza de vida (83.5 años).
Medioambiente	Tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como de contaminantes del aire aumentaron en 2022 debido al incremento en la actividad económica. En el caso de los gases de efecto invernadero el aumento del 5 % ha abierto una brecha negativa con la media de la UE-27, cuyas emisiones bajaron un 1.3 %. Sin embargo, con un incremento que sitúa la tasa de reciclaje de residuos urbanos en el 47.4 % en 2022, el País Vasco casi ha cerrado la brecha negativa respecto a la media europea.

Palancas dinámicas para la competitividad y bienestar	
Capital Natural	Aunque en la mayor parte de los indicadores analizados el País Vasco se sitúan por encima de la media europea, la progresión en el último año ha sido peor que en la UE-27. El mayor reto tiene que ver con la cuota de energías renovables (18.2 %), que ha empeorado y que está por debajo de la media europea (23 %) con una diferencia que no se ha reducido en la última década.
Capital Físico	El País Vasco está bien posicionado con respecto a la media europea y Alemania en los indicadores de formación bruta de capital y stock de capital. Sin embargo, tanto la formación bruta de capital sobre el PIB como el stock de capital físico cayeron ligeramente en 2023. Dentro de la formación bruta de capital lo que sí aumentó fue la proporción destinada a bienes de equipo, situándose en el 40.1 % e incrementando positivamente la brecha con respecto a los otros territorios (30.6 % en Alemania y 29.5 % en la UE-27).
Financiación	Cabe destacar la evolución positiva del patrimonio neto, un indicador estructural que hace referencia a los fondos que los socios tienen invertidos en las empresas, que ha ido mejorando y se sitúa en el 49 %. Por otro lado, el nivel de stock de salida de inversión extranjera directa (IED) (95 % del PIB) es claramente superior al de economías como la española o incluso la alemana, asociado al elevado grado de internacionalización de las empresas vascas. Sin embargo, el stock entrante de inversión (IED), que ya es estructuralmente bajo, se redujo ligeramente en el último año, en contraposición con lo que ocurrió en otros territorios.
Conocimiento	La orientación de las patentes en tecnologías medioambientales (18.7 %) y el nivel de publicaciones científicas (3 373 por millón de habitantes) están claramente por encima de la media de la UE-27. Los retos vienen por el nivel de gasto en I+D y las patentes, que se encuentran por debajo de la media europea y alemana, y que se han reducido en el último año. En lo que a digitalización se refiere, el País Vasco tiene fortalezas en cuanto a competencias digitales de la población e infraestructuras, así como ciertos elementos de la digitalización de los servicios públicos. Sin embargo, tiene algunas carencias en cuanto a especialistas TIC y a algunos aspectos de la digitalización empresarial, como el uso de macrodatos, la nube y la IA, así como en la accesibilidad de las páginas web de las administraciones públicas.
Capital Humano	El indicador de personal médico por 100 000 habitantes, que refleja en términos generales la capacidad de un territorio de mantener en buen estado su capital humano, se ha mantenido estable en 560, un 40 % por encima de la media de la UE-27 (397). Por otro lado, la tasa de empleo, que captura la intensidad con la que un territorio aprovecha el capital humano disponible, ha mejorado en 2023 más que la media de la UE-27, cerrando la brecha que existía anteriormente para situarse a la par (70 %). Los dos indicadores que capturan las capacidades generales de la población más joven han mantenido la tendencia de mejora de los últimos años, y se encuentran por encima de la media de la UE-27.
Capital Social e Institucional	El 23.4 % de las pymes vascas cooperaban en I+D en 2022, una proporción significativamente más alta que la media de la UE-27, pero solo 2.4 % de las publicaciones científicas en el País Vasco son en cooperación con la industria, mucho menos que en la media de la UE-27 (4.3 %). Por otro lado, el índice de calidad de gobierno presenta, tras un ascenso continuado en ediciones anteriores, una caída considerable en su edición más reciente, en que el País Vasco ha pasado de la primera posición en el Estado a la sexta posición.

Inclusión, motor de competitividad y bienestar en un contexto demográfico cambiante

En 2024 nos encontramos en el País Vasco con una población muy distinta a la de comienzos de los años 70. Por un lado, aunque la proporción de personas en edad de trabajar es similar (60 %), el alto porcentaje de personas jóvenes ha sido sustituido por un colectivo más amplio de personas mayores. Por otro lado, mientras que a principios de este siglo solo el 2 % de la población del País Vasco había nacido en el extranjero, en 2023 esta cifra ascendió al 12 %. Por último, el perfil de las personas de origen extranjero ha ido diversificándose. En la actualidad, de cada 10 personas de origen extranjero, aproximadamente 3 son mujeres de origen americano, 2 son hombres de ese mismo origen, otros 2 son hombres del resto del mundo (especialmente del Magreb) y las otras 3 personas serían una mujer del resto del mundo y un hombre y una mujer de origen europeo.

La combinación de una población mucho más envejecida y mucho más diversa en cuanto al lugar de origen tiene implicaciones importantes para el rol que juega la inclusión en la competitividad y el bienestar de nuestro territorio. Entendemos por competitividad inclusiva el proceso por el que todas las personas de un territorio pueden participar dando lo mejor de sí mismas en la generación de valor, tanto para el mercado como fuera del mismo. Así, en los territorios con una competitividad inclusiva, todas las personas podrían participar en la construcción de los resultados de bienestar de los que, asimismo, disfrutan.

Para analizar el eje transversal de inclusión como motor de competitividad y bienestar, es crucial abordar tanto su vertiente de participación como de acceso. La inclusión como acceso se asocia con los resultados de bienestar, mientras que la inclusión como participación se relaciona con las palancas dinámicas de competitividad, sobre todo con las de capital humano y capital social.

INCLUSIÓN COMO PARTICIPACIÓN Y ACCESO

Para profundizar en el análisis empírico de la inclusión en el País Vasco, hemos puesto el foco en las personas, que son las que en última instancia experimentan la desigualdad y la exclusión, y también quienes pueden participar en la construcción de la competitividad y el bienestar.

Inclusión como participación en los procesos de construcción de competitividad

La edad, el género y el lugar de nacimiento inciden en las decisiones de entrar en el mercado laboral o formarse, las posibilidades de conseguir empleo o estudios, y sus condiciones laborales. El análisis de la inclusión en las palancas de capital humano y capital social en el País Vasco revela un panorama complejo, pero entenderlo bien es crítico para trabajar la inclusión de todas las personas en los procesos de competitividad y bienestar del territorio. Los principales rasgos a tener en cuenta son:

- **Tasas de ocupación:** En general son inferiores entre las mujeres y entre personas nacidas en el extranjero. Por un lado, la mayor dedicación de las mujeres que los hombres a las tareas ligadas a los cuidados impacta de forma directa en su incorporación en el mercado laboral. Por otro lado, las personas extranjeras se enfrentan a otras trabas a la hora de encontrar trabajo, como son la experiencia laboral, el nivel de formación y los procesos para su regularización.
- **Actividad laboral desarrollada:** Los hombres tienen una mayor presencia en el sector industrial y las mujeres en la administración pública (educación y sanidad). Los hombres y mujeres de origen americano y del resto de Europa tienen una mayor ocupación en comercio, transporte y hostelería, y los hombres nacidos en el resto del mundo trabajan en mayor medida en la construcción. Las mujeres extranjeras, y en particular las americanas, cuentan con mayor presencia en otros servicios, categoría que incluye a las empleadas domésticas. En cuanto a la categoría ocupacional, las personas de origen local tienen ocupaciones que requieren más destreza, ya que están en posiciones de gestión, profesionales y técnicas, mientras que las personas extranjeras desempeñan ocupaciones más elementales. Es únicamente en los sectores de Actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas, y Administración pública, educación y sanidad en los que las mujeres predominan en los puestos de gerencia, profesionales y técnicos, y la creciente incorporación de las mujeres al mundo empresarial no ha ido acompañada de un crecimiento de su presencia en los puestos de decisión.
- **Tipo de contrato:** La tasa de temporalidad contractual afecta más a las mujeres que a los hombres, y entre los hombres es mayor entre los de origen extranjero. Esta tipología de contrato tiene mayor presencia también entre la población más joven. Además, la jornada completa es más habitual entre los hombres y entre las personas de mayor edad, mientras que las mujeres presentan una mayor parcialidad no deseada. Entre las personas de origen extranjero destaca la presencia de empleos sin contrato o sin afiliación a la seguridad social, probablemente por su situación jurídica irregular, que limita su acceso a contratos legales y pone en entredicho sus niveles de protección jurídica y social.
- **Capacidades:** La población de origen local tiene mayores niveles formativos que la de origen extranjero. Además, mientras el porcentaje de mujeres es superior en la formación terciaria, el de los hombres es mayor en la postobligatoria no terciaria. Asimismo, el porcentaje de mujeres en la formación continua es mayor que la de los hombres. En cuanto a los estudios STEM, son elegidos por el 28 % del alumnado universitario (de los cuáles 34 % son mujeres) y el 51 % del alumnado de FP (representando las mujeres un 11 %). Por último, tanto hombres (11.8 %) como mujeres (16.4 %) y personas de origen extranjero (21.8 %) reportan que su grado formativo es mayor que el requerido en su puesto de trabajo. Por tanto, no se están aprovechando al máximo las capacidades de las personas, sobre todo las de las mujeres y las de las personas de origen extranjero, lo que está limitando aspectos que redundan tanto en su propio bienestar como en la competitividad del territorio.
- **Capital social e institucional:** Las personas de origen extranjero presentan menos confianza general que las personas nacidas en el País Vasco, pero mayor confianza en las instituciones.

Por otra parte, las personas locales tienen redes personales más amplias en las que buscar apoyo y mejor acceso a ayudas en clave financiera, de salud y emocional. En contrapartida, o como resultado de lo anterior, las personas de origen extranjero cuentan con mayor independencia personal que las personas locales. Mientras que el interés en temas sociopolíticos es muy similar, independientemente del origen, la regulación del derecho de sufragio implica que las personas de origen extranjero participan en menor medida en las elecciones.

Inclusión como acceso a los resultados de bienestar

Nuestro análisis de la inclusión por género, edad y lugar de origen ha explorado también el acceso a los resultados de bienestar en cinco dimensiones:

- **Satisfacción con la vida:** No existen grandes diferencias entre mujeres y hombres con respecto a su satisfacción con la vida, pero la satisfacción va descendiendo a medida que las personas se hacen más mayores.
- **Vida material:** Las mujeres disponen, en general, de menores rentas que los hombres y la pobreza real es mayor en los hogares encabezados por mujeres. Las rentas son más bajas y la pobreza más alta también entre las personas más jóvenes, pero son los hogares encabezados por personas de origen extranjero los más susceptibles a la pobreza. Existe una brecha salarial para las personas de nacionalidad extranjera de un 34.3 %, y una brecha de un 27.9 % para la franja de edad de 25-34 años con respecto a las personas de 55 y más años. Estos resultados se trasladan a las dificultades en el acceso a una vivienda: tener una vivienda en propiedad es difícil, especialmente para las personas jóvenes, y esta dificultad es todavía mayor para las personas de origen extranjero. Por otro lado, las viviendas utilizadas por las personas de origen extranjero están en peor estado en términos de humedad y frío.
- **Empleo:** Las mujeres presentan una menor satisfacción en el trabajo, pero esta satisfacción ha empeorado más en los hombres. Asimismo, las mujeres tienen menos situaciones conflictivas en el trabajo que los hombres.
- **Vida social:** Se detecta una desigualdad en el reparto del trabajo doméstico entre hombres y mujeres, principalmente en lo relativo al cuidado de hijas/os menores, siendo las mujeres ocupadas las que presentan una mayor dedicación diaria respecto a los hombres. Además, mientras que el grado de satisfacción de ambos con respecto al tiempo diario que dedican a las diferentes formas de trabajo doméstico es similar, hay indicaciones de que los hombres estén más satisfechos con la división global de tareas que las mujeres.
- **Salud:** Los hombres tienen una mejor autopercepción de su salud que las mujeres a cualquier edad. Además, la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión, algo que puede repercutir en las relaciones sociales, emocionales y laborales, es más alta entre las mujeres que entre los hombres y en la franja de edad de 45-64 años.

Recomendaciones

El Informe presenta una visión de un territorio con resultados en competitividad económica y bienestar comparativamente buenos y relativamente inclusivos. Reforzando los resultados de los Informes de años previos, los grandes retos se encuentran en las palancas de conocimiento y capital natural, y en los resultados de innovación y medioambiente. Para trabajar estos y otros retos de competitividad en nuestro escenario demográfico actual y cambiante, es especialmente

importante trabajar activamente la inclusión de todas las personas en los procesos de competitividad, aprovechando mejor todas las capacidades actuales, y potenciándolas a través de la educación a lo largo de la vida. Implica también aprender sobre cómo gestionar efectivamente la diversidad en nuestras empresas y organizaciones, y generar los liderazgos adecuados en contextos de diversidad.

Hay múltiples planes y políticas dedicadas a diferentes dimensiones de la inclusión, cada una con un rol en este proceso. En la búsqueda de una competitividad inclusiva para generar un bienestar inclusivo será especialmente importante trabajar las conexiones, contradicciones y sinergias entre ellas para alinear las necesidades del territorio desde una perspectiva de competitividad económico-empresarial con las necesidades de bienestar de sus personas. En este contexto, el análisis del Informe aporta recomendaciones en seis áreas específicas.

- I. *Construir sobre las capacidades de todas las personas:*** El análisis indica que no estamos aprovechando la participación o las capacidades de todas las personas que viven en el País Vasco, en particular las mujeres y las personas de origen extranjero. Apunta a la necesidad de trabajar los obstáculos a la participación de estos grupos, de forma alineada con sus capacidades y con las necesidades del territorio. En el caso de las mujeres estas barreras incluyen la distribución de tareas de cuidados, mientras que en el caso de las personas extranjeras es especialmente importante buscar soluciones a su situación administrativa, fomentar sus redes personales, y asegurar el acceso a ayudas y oportunidades de formación bien alineadas con las necesidades de las empresas (en particular a través del sistema de formación profesional).
- II. *Abrazar la diversidad:*** En un escenario demográfico cambiante es especialmente importante trabajar activamente la inclusión de todas las personas en los procesos de competitividad. Esta inclusión, de género, de personas migrantes, de distintas edades, etc., aumenta la probabilidad de incrementar las tasas de actividad y de solventar los retos que afrontan las empresas en el relevo generacional y en la búsqueda de talento de todo tipo, y así contribuir a la generación de competitividad y bienestar. Además, es importante aprender sobre cómo gestionar (y liderar) efectivamente esta diversidad en las empresas y en otras organizaciones para aprovechar sus potenciales beneficios para el desempeño organizacional, la innovación o la internacionalización.
- III. *Potenciar la competitividad digital-tecnológico-verde:*** Sin olvidar las otras palancas de competitividad y bienestar, hay una clara necesidad de priorizar acciones y estrategias, por parte de los diferentes actores en el ecosistema vasco, que fortalezcan las palancas de capital natural y conocimiento. La inversión en I+D y la comercialización de nuevo conocimiento tiene que acompañarse de una especial sensibilidad con la sostenibilidad y la digitalización para que nuestra industria pueda posicionarse en la vanguardia de la transición hacia una nueva competitividad digital-tecnológico-verde. Además, el reto de transitar hacia un sistema energético con mayor presencia de energías y combustibles renovables supone cambios tecnológicos, sociales y de comportamiento. Estos pueden favorecer el bienestar inclusivo por varias vías, como el empoderamiento del consumidor, la generación de nuevas oportunidades de empleo o efectos positivos en la calidad de aire y en la salud de las personas.
- IV. *Fomentar la innovación y la productividad:*** La innovación en las pymes constituye un tema estratégico por su rol crítico en la generación de incrementos sostenidos en la productividad del tejido económico en el medio y largo plazo. Hay que continuar fomentando la cultura innovadora, apoyando la reducción de costes asociados a la innovación, simplificando la regulación y tramitación, y potenciando innovaciones organizativas y de marketing complementarias a las innovaciones en producto y proceso. En particular, es necesario centrar estos esfuerzos en las empresas de menor tamaño.

V. Abordar las amenazas al bienestar: A pesar de los altos niveles de bienestar alcanzados en el País Vasco, y de las mejoras experimentadas en años recientes en un área débil en las últimas décadas como es el empleo, es importante ser conscientes de las amenazas a este bienestar. Estas incluyen tendencias negativas y desigualdades en aspectos de salud, las dificultades de acceso a la vivienda, y el desempeño educacional de las personas jóvenes. Los desafíos son especialmente agudos en la dimensión medioambiental del bienestar. Aquí, hay una necesidad de acelerar de forma ordenada la transición verde de nuestra sociedad, a su vez cuidando los impactos sociales de esta transición, en línea con las conclusiones de nuestro anterior Informe de Competitividad (Orkestra, 2023).

VI. Aumentar la inclusión en los resultados de bienestar: En un contexto de altos niveles generales de bienestar, hay ciertos aspectos del acceso a varias dimensiones del bienestar por parte de diferentes grupos de la sociedad que demandan atención para alcanzar un bienestar verdaderamente inclusivo. En particular, la necesidad de seguir abordando la brecha de género en ingresos, de encontrar soluciones a las grandes dificultades enfrentadas por las personas jóvenes y personas extranjeras en tener acceso a una vivienda, y entender mejor las causas de la mayor prevalencia de problemas de salud mental entre las mujeres.

Panel de indicadores de competitividad territorial para el bienestar

El panel recoge los últimos datos disponibles de 66 indicadores de: (i) resultados económico-empresariales; (ii) resultados de bienestar; y (iii) palancas dinámicas de competitividad. Para cada indicador se caracteriza el desempeño en términos de su evolución en el último año del que existen datos disponibles y su posicionamiento relativo a la media europea, tanto en términos absolutos como de su evolución relativa el último año. El color verde representa un resultado positivo y el color rojo representa un resultado negativo. En la primera y segunda columnas coloreadas, la presencia de un símbolo indica que la diferencia se encuentra entre un 1 % y un 5 %, y la presencia de dos símbolos que la diferencia es superior al 5 %. En la tercera columna un símbolo indica que el cambio en el País Vasco difiere entre 0.5 y 3 puntos porcentuales con respecto al cambio en la UE-27 y dos símbolos indican que la diferencia es mayor de 3 puntos porcentuales. En los tres casos, si la diferencia es inferior a los valores indicados, se indica con un signo de igual.

Es posible acceder a una versión dinámica de este panel, con la opción de generar gráficos de evolución de cada indicador para el País Vasco y los territorios de referencia en: <https://www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/es/ES21/report-table>.

RESULTADOS ECONÓMICO-EMPRESARIALES

Indicador	Año	Valor	Evolución (último año)	Posicionamiento relativo UE-27	
				Nivel	Cambio
RESULTADOS ECONÓMICO-EMPRESARIALES					
Desempeño económico-empresarial					
PIB per cápita (PPA-€)	2023	42 159	→→	↑↑	+
Productividad aparente del trabajo por persona ocupada (k€ / persona)	2023	78.7	→	↑↑	-
Productividad aparente del trabajo por hora trabajada (€/hora)	2022	46.6	→→	↑↑	++
Productividad aparente del trabajo por persona ocupada en manufactura (k€ / persona)	2022	84.6	→→	↑↑	++
Productividad aparente del trabajo por hora trabajada en manufactura (€/hora)	2022	50.6	→→	↑↑	++
Rentabilidad empresarial					
Coste Laboral Unitario en el total de la economía (CLU) (% por persona ocupada)	2022	59.1	→	↑	+
Coste Laboral Unitario (CLU) en el sector manufacturero (% por persona ocupada)	2022	58.2	→→	↓↓	++
Excedente bruto de explotación (% PIB)	2023	43.1	=	↑	+
Rentabilidad económica sobre el activo (ROA) (mediana; %)	2023	6.6	→→	n/d	n/d
Rentabilidad financiera (ROE) (mediana; %)	2023	11.8	→→	n/d	n/d
Innovación y emprendimiento					
Total pymes innovadoras (% establecimientos CORE)	2022	42.4	→→	↓↓	--
Pymes con innovación de producto (% establecimientos CORE)	2022	26.1	→→	↓↓	++
Pymes con innovación de proceso (% establecimientos CORE)	2022	32.6	→→	↓↓	--
Ventas productos nuevos/mejorados por pymes innovadoras (% total ventas)	2022	11.1	←←	↑↑	-
Tasa de actividad emprendedora (% población 18-64 años)	2023	5.5	→→	n/d	n/d
Empresas de alto crecimiento (% empresas de más de 10 trabajadores)	2022	9.2	←←	↑↑	--
Internacionalización					
Exportaciones internacionales de bienes (% PIB)	2023	35.8	←←	↓↓	+
Saldo comercial internacional de bienes (% PIB)	2023	6.4	→→	↑↑	++
Exportaciones internacionales de bienes no energéticos (% PIB)	2023	33.6	←	↓↓	+
Saldo comercial internacional de bienes no energéticos (% PIB)	2023	11.7	→→	↑↑	--
Exportaciones internacionales de bienes y servicios (% PIB)	2023	40.2	←	↓↓	++
Saldo comercial internacional de bienes y servicios (% PIB)	2023	6.3	→→	↑↑	++

Fuente: Elaboración propia a partir de los gráficos y fuentes incluidos en el Anexo 1.

RESULTADOS DE BIENESTAR

Indicador	Año	Valor	Evolución (último año)	Posicionamiento relativo UE-27	
				Nivel	Cambio
RESULTADOS DE BIENESTAR					
Satisfacción con la vida					
Satisfacción con la vida (0-10)	2023	7.3	←	=	--
Vida material					
Renta mediana equivalente anual de los hogares (€)	2022	19 920	←	↑	--
Proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión (AROPE) (%)	2023	15.5	→	↑↑	=
Ratio de quintiles S80/S20 por ingresos	2023	5.0	=	↓↓	=
Personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (%)	2023	11.5	←←	↓↓	--
Empleo					
Tasa de desempleo (% de la población 15-74 años)	2023	7.6	→→	↓↓	++
Grado de satisfacción con el trabajo (0-10)	2023	7.4	→	n/d	n/d
Brecha salarial de género por hora trabajada (%)	2022	8.8	←←	n/d	n/d
Vida social					
Satisfacción con el tiempo disponible (0-10)	2022	6.9	=	n/d	n/d
Confianza en las personas (0-10)	2023	6.3	→	↑↑	-
Índice de delitos contra la propiedad (por 100 000 habitantes)	2022	895	←←	↑↑	--
Aprendizaje					
Educación secundaria superior o terciaria (% población 25-64 años)	2023	78.8	→	↓	+
Aprendizaje permanente (% población 25-64 años)	2023	18.2	→	↑↑	--
Nota media en matemáticas, lectura y ciencia en PISA	2021	476	←	=	-
Salud					
Estado de salud percibido (% de personas con salud buena o muy buena)	2022	73.4	←	↑↑	=
Esperanza de vida al nacer (años)	2022	83.5	=	↑	-
Muertes prematuras por contaminación de aire (PM2.5) (por 100 000 habitantes)	2021	31.3	←	↑↑	++
Medioambiente					
Emisión de gases de efecto invernadero (toneladas CO ₂ equivalente per cápita)	2022	8.4	←←	↓↓	--
Contaminación del aire (concentración media anual de partículas PM2.5 en ug/m3)	2022	9.5	←←	↑↑	--
Tasa de reciclaje de residuos urbanos (%)	2022	47.4	→	↓	++

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de los gráficos y fuentes incluidos en el Anexo 2.

PALANCAS DINÁMICAS DE COMPETITIVIDAD

Indicador	Año	Valor	Evolución (último año)	Posicionamiento relativo UE-27	
				Nivel	Cambio
PALANCAS					
Capital natural					
Intensidad energética (toneladas equivalentes de petróleo/M€)	2022	85.8	→	↑↑	--
Cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía (%)	2022	18.2	←←	↓↓	--
Recaudación fiscal medioambiental (% PIB)	2021	1.75	→	↓↓	++
Empleo en el sector de bienes y servicios medioambientales (% empleo total)	2021	2.06	→	↑↑	--
Valor añadido bruto en el sector de bienes y servicios medioambientales (% VAB total)	2021	1.95	←	↑↑	--
Capital físico					
Formación bruta de capital (% PIB)	2023	24.3	←	↑↑	--
Stock de capital físico (veces PIB)	2023	3.2	←	↑↑	--
Formación bruta de capital en bienes de equipo (% formación bruta de capital total)	2023	40.1	→	↑↑	+
Financiación					
Patrimonio neto sobre activos (mediana, %)	2023	49.0	→	n/d	n/d
Stock de entrada de inversión extranjera directa (IED) (% PIB)	2022	26.6	←←	↓↓	--
Stock de salida de inversión extranjera directa (IED) (% PIB)	2022	95.1	→→	↑↑	++
Conocimiento					
Gasto en I+D total (% PIB)	2022	2.08	←	↓↓	-
Patentes científicas EPO por millón de habitantes (promedio trienal)	2022	49.6	←←	↓↓	++
Publicaciones científicas WOS por millón de habitantes (promedio trienal)	2022	3 814	←	↑↑	=
Porcentaje de patentes EPO en tecnologías medioambientales (% total patentes)	2021	18.7	→	↑↑	++
Capital humano					
Personal médico (por cada 100k habitantes)	2021	560	=	↑↑	-
Población de 25-34 años con educación secundaria alta o terciaria (ISCED 3-8) (%)	2023	87.7	→	↑	++
Población de 25-34 años con educación terciaria (ISCED 5-8) (%)	2023	67.6	→→	↑↑	+
Tasa de empleo (% población 15-64 años)	2023	69.9	→	=	+
Porcentaje de personas empleadas con capacidades TIC (%)	2023	5.3	→	↑↑	=
Porcentaje de graduados en TIC (%)	2022	4.8	→→	↑↑	-
Capital social					
Índice de calidad de gobierno	2024	0.05	←←	↑	n/d
Pymes que cooperan en I+D (% est. CORE)	2022	23.4	→	↑↑	++
Publicaciones con cooperación con la industria (media trienal) (% publicaciones)	2022	2.44	→	↓↓	++

Fuente: Elaboración propia a partir de los gráficos y fuentes incluidos en el Anexo 4.

Orkestra

INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

www.orquestra.deusto.es